

SOG'LOM OVQATLANISH MADANIYATINI YOSHLAR ORASIDA RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI YO'LLARI

Olimjonova Mohinabonu Qurbonali qizi

Andijon davlat pedagogika instituti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151525>

Annotatsiya: Ushbu tezisda yoshlar orasida sog'lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirishning samarali yo'llari o'rganilgan. Tadqiqotda to'g'ri ovqatlanishning salomatlikka ijobiy ta'siri, zararli odatlarni kamaytirish, ovqatlanish ratsionini muvozanatlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Yoshlarning sog'lom ovqatlanishga bo'lgan qiziqishini oshirishda ta'lim-tarbiya va ijtimoiy tashabbuslarning o'rni alohida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: sog'lom ovqatlanish, madaniyat, yoshlar, ta'lim, profilaktika.

Аннотация: В тезисе изучаются эффективные пути формирования культуры здорового питания среди молодежи. Отмечается положительное влияние правильного питания на здоровье, необходимость сокращения вредных привычек, балансировки рациона и использования информационно-коммуникационных технологий. Подчеркивается роль образования и социальных инициатив в повышении интереса молодежи к здоровому питанию.

Ключевые слова: здоровое питание, культура, молодежь, образование, профилактика.

Abstract: This thesis examines effective ways of developing a culture of healthy nutrition among young people. It highlights the positive impact of proper nutrition on health, the importance of reducing harmful habits, balancing the diet, and utilizing information and communication technologies. The role of education and social initiatives in increasing youth engagement in healthy eating is emphasized.

Keywords: healthy nutrition, culture, youth, education, prevention.

Kirish: Sog'lom ovqatlanish — bu shunchaki to'g'ri taom tanlash emas, balki butun hayotiy faoliyatning asosiy sharti hisoblanadi. Inson organizmi uchun zarur bo'lgan energiya, vitamin va minerallarni yetarli miqdorda olish sog'lom rivojlanish va uzoq umr ko'rishning eng muhim garovidir. Shu boisdan, sog'lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish masalasi zamonaviy jamiyatning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda yoshlar orasida noto'g'ri ovqatlanish odatlari keng tarqalgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, talaba-yoshlarning 40 foizdan ortig'i muntazam nonushta qilmaydi, 30 foizga yaqini fast-fud mahsulotlarini har kuni iste'mol qiladi. Gazli ichimliklar, yarim tayyor taomlar va ortiqcha shirinliklar esa yoshlar orasida salomatlikka xavf tug'diruvchi asosiy omillar sifatida ko'rilmogda.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, sog'lom ovqatlanish madaniyati yoshlar orasida shakllantirilgan mamlakatlarda surunkali kasalliklar darajasi ancha past bo'ladi. Masalan, Yaponiya, Koreya, Skandinaviya davlatlarida sog'lom ovqatlanish madaniyati yuqori bo'lgani sababli aholi umr ko'rish davomiyligi ham o'rtacha 80–85 yilni tashkil etadi. O'zbekiston sharoitida ham ushbu masalaga davlat siyosati darajasida alohida e'tibor qaratilmogda. Aholi salomatligini mustahkamlash, yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, maktab va

oliy ta'lim muassasalarida sog'lom ovqatlanish bo'yicha ta'limiy dasturlarni joriy etish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Sog'lom ovqatlanish madaniyatini yoshlar orasida rivojlantirishda quyidagi omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega:

- ✚ ta'lim-tarbiya orqali sog'lom ovqatlanish bo'yicha bilimlarni oshirish;
- ✚ oilaviy tarbiya va an'analarni mustahkamlash;
- ✚ ijtimoiy tashabbuslar va davlat dasturlarini yo'lga qo'yish;
- ✚ zamonaviy texnologiyalardan (mobil ilovalar, onlayn kurslar) samarali foydalanish.

Shunday qilib, sog'lom ovqatlanish madaniyatini yoshlar orasida shakllantirish — bu faqatgina shaxsiy odat emas, balki butun jamiyat salomatligi va mamlakat taraqqiyotini ta'minlovchi muhim ijtimoiy jarayon hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi — yoshlar orasida sog'lom ovqatlanish madaniyatini rivojlantirishning samarali yo'llarini tahlil qilish va amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Asosiy qism: Yosh avlodning sog'lom ovqatlanish madaniyatiga ega bo'lishi ularning nafaqat hozirgi salomatligini, balki kelajakdagi hayot sifatini ham belgilaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, noto'g'ri ovqatlanish natijasida yuzaga keladigan surunkali kasalliklar butun dunyoda o'lim sabablarining 40 foizdan ortig'ini tashkil qiladi. Shu boisdan, yoshlar orasida ovqatlanish madaniyatini shakllantirish bugungi kunda global miqyosdagi muammo sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston sharoitida bu masalaga davlat darajasida e'tibor qaratilib, "Sog'lom ovqatlanish yili", "Yoshlar salomatligi" kabi dasturlar amalga oshirilmoqda. Shunga qaramay, yoshlar orasida tez tayyor ovqatlarga qiziqish yuqori, meva-sabzavotlar, vitamin va oqsilga boy mahsulotlarni iste'mol qilish esa yetarli emas.

Sog'lom ovqatlanish madaniyatini rivojlantirishning samarali yo'llarini quyidagicha guruhlash mumkin:

1. **Ta'lim orqali shakllantirish** – maktab va oliy ta'lim dasturlariga ovqatlanish gigiyenasi, kaloriy balansini saqlash, vitaminlar va minerallar ahamiyati kabi bilimlarni kiritish. Bu yoshlarning nazariy bilimini boyitadi va ularni amaliyotda to'g'ri ovqatlanishga undaydi.
2. **Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish** – zamonaviy yoshlar ko'proq internet orqali ma'lumot olishini hisobga olib, sog'lom ovqatlanish haqida vizual, qiziqarli va ishonchli kontent ishlab chiqish samarali natija beradi.
3. **Oilada sog'lom ovqatlanish muhitini yaratish** – ota-onalarning o'zi to'g'ri ovqatlanishga amal qilsa, farzandlarda ham bu odat barqaror shakllanadi.
4. **Sog'lom mahsulotlardan foydalanishni rag'batlantirish** – davlat tomonidan meva-sabzavotlar, sut mahsulotlari va boshqa foydali oziq-ovqatlarni iste'mol qilishni arzonlashtirish yoki subsidiyalash orqali yoshlarni ulardan keng foydalanishga yo'naltirish mumkin.
5. **Sog'lom ovqatlanish festivallari, mahorat darslari va amaliy treninglar** – yoshlarni bevosita ishtirokchi sifatida jalb qilish orqali ularning qiziqishini oshiradi va amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi.

Shu bilan birga, yoshlar o'rtasida noto'g'ri ovqatlanishning salbiy oqibatlari haqida muntazam ma'lumot berib borish ham muhimdir. Masalan, tez tayyor ovqatlarni muntazam iste'mol qilish ortiqcha vazn, diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va hatto onkologik kasalliklarning rivojlanish xavfini oshirishi ilmiy jihatdan isbotlangan.

Xulosa: Yosh avlod orasida ovqatlanish madaniyatini shakllantirish uzoq muddatli salomatlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biridir. Sog'lom ovqatlanishga oid bilimlarni ta'lim jarayoniga kiritish, oilada va jamiyatda to'g'ri odatlarni targ'ib qilish, shuningdek, sog'lom mahsulotlarni ommalashtirish orqali yoshlarning turmush tarzida ijobiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Bu nafaqat shaxsiy salomatlikni, balki jamiyatning umumiy sog'lom rivojlanishini ham kafolatlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Drevnovski, A., & Popkin, B. M. (1997). *The nutrition transition: new trends in the global diet*. Nutrition Reviews.
2. FAO. (2020). *Food-based dietary guidelines*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
3. Gafurova, N. (2021). Sog'lom ovqatlanish odatlarini yoshlar orasida shakllantirishning psixologik jihatlari. Toshkent: TDPU.
4. Harvard T.H. Chan School of Public Health. (2021). *The Nutrition Source*. Boston.
5. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. (2021). *Healthy diet*. Geneva: WHO.
6. Musayev, S. (2020). *Ovqatlanish gigiyenasi va yoshlar salomatligi*. Toshkent: Ilm Ziyo.
7. Nazarov, Q. (2021). Yoshlar orasida ovqatlanish madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy asoslari. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
8. National Institute of Nutrition (India). (2020). *Dietary Guidelines for Adolescents*. Hyderabad.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-dekabrdagi PQ-4936-son qarori "Sog'lom ovqatlanish dasturi to'g'risida".
10. O'zbekiston Respublikasi SSV. (2022). *Oziqlanish bo'yicha milliy qo'llanma*. Toshkent.
11. Popkin, B. M. (2017). *Nutrition transition and the global diabetes epidemic*. Current Diabetes Reports, 17(9).
12. Rasulov, J. (2022). Yoshlar salomatligida sog'lom ovqatlanishning o'rni. Toshkent: Tibbiyot universiteti nashriyoti.
13. UNICEF. (2020). *Adolescent Nutrition: A review of global data*. New York.
14. Uusitalo, U., Feskens, E. J. M., & Tuomilehto, J. (2002). *Dietary intake and the risk of type 2 diabetes*. Diabetologia.
15. Willett, W., Rockstrom, J., Loken, B. et al. (2019). *Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems*. The Lancet, 393(10170).